

Informe de resultados

Nombre del proyecto:

Fortalecimiento de capacidades en docentes para la prevención de la violencia basada en género, Piura.

Elaborado por:

Gabriela Salmón
Karina Castañeda
Lucía López
Marixa Bobadilla
Paula Tallman

La **violencia de género (VG)** es una de las amenazas de salud pública más frecuentes en el mundo hoy en día, afectando a una de cuatro mujeres a lo largo de su vida (The World Bank, 2019). Es un problema de salud profundo que agota la energía de las mujeres, compromete su salud física y mental y erosiona su autoestima (Rumbidzai C., et al., 2020) Las consecuencias físicas y psicológicas son muchas, y la literatura sostiene que a largo plazo, podría generar dolor crónico, abuso de drogas y alcohol, y depresión entre sus víctimas.

En el Perú, si bien las estadísticas nacionales indican que la evolución de la violencia familiar en mujeres ha disminuido entre el 2009 y el 2019, ésta sigue siendo un gran problema en el país. Según el Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, **7 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia basada en género en su núcleo familiar en Piura** (<https://observatorioviolencia.pe/tag/piura/>). Asimismo, a nivel local, de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), en el 2019 el CEM de Tambogrande presentó 49 denuncias de violencia psicológica, física y sexual. También se ha reportado que las denuncias por violación sexual se han incrementado en el período 2017-2019 (Municipalidad de Tambogrande, 2021).

Esta información ha sido contrastada con los resultados de la investigación denominada *"Inseguridad hídrica y violencia de género: exploración de vínculos y pasos para la prevención. Un estudio comparativo de mujeres indonesias y peruanas"* financiada por la Academia Británica, e implementada en el distrito de Tambogrande, Piura, entre el 2020 hasta el 2022.

El estudio ha permitido identificar la normalización de la VG en Tambogrande y los estereotipos sobre los roles de género en el hogar, que perpetúan la naturaleza cíclica de la VG. Los resultados del estudio mostraron que las mujeres están a cargo del trabajo doméstico, el cuidado y la crianza, la recolección de agua, entre otras tareas no remuneradas ni reconocidas. Esta situación ha facilitado impactos a largo plazo como la VG, el embarazo adolescente, la mayor deserción escolar de niñas y adolescentes, y la pérdida de oportunidades para mujeres, jóvenes y niñas. La población local reconoció que una de las principales causas de la VG y el embarazo adolescente es el machismo, la religión y las normas de género. Ello deja a las mujeres más vulnerables, disminuyen sus oportunidades educativas y pueden conducir a matrimonios precoces o forzados, y evitar o reducir su independencia económica.

Los resultados permitieron identificar y reconocer que una intervención eficaz y eficiente, propuesta por los mismos actores locales, para sensibilizar a la población sobre este problema público era incidiendo en educación. Tomando esta propuesta, se contactó con la Red Rural Fe y Alegría N°48, ubicada en Malingas-Tambogrande, para desarrollar una **estrategia de fortalecimiento de capacidades con docentes de educación inicial en temas de prevención y acción frente la VG.**

Para su implementación, se tomó contacto con una educadora de la zona con especialidad en diseño curricular de manera de lograr el mayor impacto posible. El financiamiento de esta actividad estuvo a cargo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a través de la Dirección Académica de Responsabilidad Social con la iniciativa "Fondo RSU desde la PUCP" 2023; convocatoria orientada a la participación de toda la comunidad universitaria para el desarrollo de iniciativas de Responsabilidad Social Universitaria.

DESARROLLO DE LOS TALLERES

Los talleres se llevaron a cabo entre el 16 de junio y el 25 de agosto. Contó con 4 sesiones teórico-prácticas.

N° de horas	12 horas
Horario	Viernes 2:00 a 5:00PM
Fechas	16 y 29 de junio, y 18 y 25 de agosto de 2023
Ceremonia de clausura	8 de septiembre

En la siguiente tabla se presentan los contenidos de las sesiones, los recursos de aprendizaje utilizados para su cumplimiento, y las horas dictadas en cada caso:

Título del taller	Objetivo	Recurso de aprendizaje	Horas
Taller 1. Enfoque de género, una respuesta urgente desde el currículo educativo	Conocer los índices de VG en niñas y adolescentes y reflexionar sobre la propuesta curricular como una respuesta a esta problemática.	<ul style="list-style-type: none">• Dinámica ¿Qué sabemos del enfoque de género en el diseño curricular nacional?• PPT• Video	3

Título del taller	Objetivo	Recurso de aprendizaje	Horas
Taller 2. Identificando prácticas sexistas en educación inicial	Identificar prácticas sexistas en el aula del nivel inicial con la finalidad de contrarrestar la violencia de género.	<ul style="list-style-type: none"> • Dinámicas participativas • PPT • Estudio de Casos y representación "identificamos los tipos de violencia" • Spots sobre prevención de violencia a niños y niñas 	3
Taller 3. Reconociendo mitos y realidades de la educación inicial	Identificar desde las trabas culturales que se han naturalizado en la institución educativa, para proponer estrategias que coadyuven en la deconstrucción de estas prácticas que aporten en la construcción de la autonomía de las niñas y los niños.	<ul style="list-style-type: none"> • Dinámicas participativas "sobrevivientes a la violencia sexual" • Lectura: Capítulo II del libro "El enfoque de género, una perspectiva necesaria en la reforma curricular de la educación inicial y preescolar" • Dinámica de trabajo cooperativo 	3
Taller 4. Transversalizando el enfoque de género en la práctica educativa	Transversalizar el enfoque de género en documentos de gestión y sesiones de aprendizaje para la práctica de una educación en igualdad de oportunidades para niños y niñas.	<ul style="list-style-type: none"> • Dinámicas "La corresponsabilidad" • Dinámicas "Creando confianza" • Trabajo de equipo directivo • Elaboración de sesiones de aprendizaje con enfoque de género 	3

Los talleres tuvieron sesiones teóricas donde se analizó información estadística sobre embarazo de niñas y adolescentes en la región Piura, la importancia del enfoque de género y su transversalización en el Diseño Curricular Nacional, la VG, tipos y espacios donde se desarrolla. En el último taller, que fue práctico, se analizó el material didáctico utilizado en las sesiones.

EQUIPO DE TRABAJO

El equipo de trabajo de la **Pontificia Universidad Católica del Perú** estuvo compuesto por Karina Castañeda (socióloga), Lucía López (comunicadora social), Karen Maldonado (comunicadora), y Gabriela Salmón (especialista en salud pública) del Instituto de la Naturaleza, Tierra y Energía, INTE PUCP.

Asimismo, participó como **voluntaria la estudiante Valeria Abram Marcos**, quien asistió a Tambogrande para ser parte de los talleres 2 y 3.

Los talleres fueron **diseñados y facilitados por Marixa Bobadilla**, licenciada en educación, con maestría en didáctica de las ciencias de la educación, con formación en género y políticas públicas y en prevención de la VG desde la escuela, derechos humanos y ciudadanía y educación sexual. Ha sido coordinadora de proyectos en materia de género y políticas públicas con énfasis en educación en la Región Piura y Cajamarca.

El equipo del **Programa de Educación Rural Fe y Alegría N°48 Malingas-Tambogrande**, contribuyó en todas las etapas del proceso de capacitación. Se encargaron de la convocatoria y del seguimiento a la asistencia de los talleres, así como de otras cuestiones logísticas.

RESULTADOS

Concepto de género

Según las encuestas aplicadas al inicio de los talleres, la mayoría de las participantes desconocía el concepto de género.

Algunas lo **vinculaban con el sexo**, las diferencias entre lo masculino y lo femenino, y tal como lo mencionó una participante: "Es la forma de identificar el sexo de las personas". Otras entrevistadas lo vinculó con los roles: "Se refiere a los roles, características de las personas de ambos sexos", y otras, con las actitudes o habilidades de las personas: "El género se define con las actitudes del ser humano tanto positivas como negativas" y las características "personas, cariñosas, atentas, protectoras, luchadoras, emprendedoras, solidarias, preocupadas, líderes comunicativas e inteligentes."

Otro grupo de participantes lo **vincularon directamente con la desigualdad de género**. Para una de ellas: "son las acciones que en la sociedad nos conllevan a acciones negativas muchas veces hacia las mujeres". Otra lo relacionó con la igualdad: "Es la equidad entre las funciones que desempeña el hombre y la mujer en la sociedad."

Los talleres realizados permitieron cuestionar estas primeras creencias, para luego ser modificadas. Según las encuestas aplicadas **al final de los talleres, la mayoría de las participantes logró diferenciar los conceptos de género y sexo**. Así, una participante afirmó que: "...el género es el conjunto de personas con sus costumbres, es diferente a sexo".

También, **vincularon el concepto de género con la construcción social de la identidad de una persona**: "la sociedad va construyendo su identidad acorde a las acciones y estereotipos" y con las características que se le han ido atribuyendo en una sociedad: "Son características que se van aprendiendo en la familia o comunidad", "...características no biológicas asignadas a hombre y mujer" y "...la percepción cómo nos ve la sociedad". Finalmente, 5 encuestadas lo definieron considerando un patrón binario: "hombre y mujer".

En un menor número, 2 encuestadas, aún hay confusión con el concepto de sexo: "conjunto de seres humanos de cada sexo, desde un punto de vista socio-cultural, afectivo y biológico", indica una. "Es la percepción que tiene la sociedad con respecto al sexo, siendo definido como masculino y femenino", indica la otra participante.

Percepción sobre la desigualdad de género

Tanto en la encuesta de entrada como de salida, las participantes **relacionaron varias acciones como ejemplos de desigualdad de género** identificadas en el entorno educativo, en el hogar, en el trabajo y en la sociedad. Sin embargo, a través de los talleres, **podieron fortalecer sus conocimientos sobre la diferencia del sexo biológico y la identidad de género**, así como sobre la igualdad de género: "se pudo notar que tenían poca información respecto al eje transversal de igualdad de género...más información tenían respecto a los comentarios de "ideología de género" que del concepto de enfoque de igualdad de género." según relató la facilitadora.

Por un lado, **afirmaron que la desigualdad de género significa atribuir diferentes roles, impuestos por la sociedad, a las mujeres y a los hombres y fomentar ciertos estereotipos**. Por ejemplo, que las mujeres sean las únicas encargadas de las labores del hogar, como cocinar, y los hombres son los que deben trabajar fuera del hogar: "Conducir a las niñas hacer cosas de casa y a los hombres no hacer actividades de casa (cocinar)", indicó una participante. Mencionaron que estos estereotipos se fomentan desde temprana edad. Comentarios como: "...son el uso de colores: rosado (niña) celeste (niño). Las niñas son sumisas, los niños más fuertes. Las niñas usan espacios reducidos, y los niños, amplios", así lo evidencian reforzando una cultura machista y autoritaria.

Lo anterior, **se ve reflejado en acciones concretas en el hogar** manifestando claramente las desigualdades entre hombres y mujeres, y las relaciones asimétricas de poder. "...El hombre puede salir de casa con amigos cuando quiere, pero la mujer no, porque es de la casa" o cuando " las mujeres las discriminan". En su forma de vestir". Todo esto supone que se establezcan relaciones de poder, donde predominan las decisiones de los hombres dentro de una familia e incluso puede desencadenar en violencia: "La mujer es muy sumisa", "no es fácil defenderse así de fácil de un hombre".

Esta desigualdad escala de lo doméstico a lo local, y comentarios como este lo ratifican: "no dejan desempeñar en la comunidad a la mujer". Las diferencias en el acceso a oportunidades y discriminación laboral, también se revelaron en comentarios como: "trabajos de mayor rango como jefe son destinados para hombres". "No dan oportunidad a la mujer a un cargo político." Se reconoce un "aislamiento social" y que "las mujeres son las más discriminadas por la sociedad" ya que hay "desigualdad en momentos de dar una opinión o participación."

RESULTADOS

La importancia de abordar el enfoque de género en el diseño curricular

“Es necesario replantear la práctica educativa desde el enfoque de igualdad de género”

A través de los talleres, las **participantes lograron obtener información más concreta vinculada a la desigualdad de género como el embarazo adolescente en Piura**, y se sensibilizaron al respecto. Según la docente facilitadora, se asombraron frente a los datos del 2022 y 2023 presentados, reaccionando con indignación. Algunas de las participantes lograron comentar experiencias personales y expresar con mayor facilidad sus emociones, mientras que otras prefirieron esperar el final de la sesión para hacer comentarios sobre experiencias personales.

Se logró identificar el **rol de la educación y la educación inicial en particular**, para incorporar el enfoque de género desde temprana edad y, como lo señala la docente facilitadora, “sentar las bases sobre las que se construirán aprendizajes significativos como contribuir con el desarrollo integral a partir del fortalecimiento de la autonomía de niños y niñas.” Concluyeron que “es necesario replantear la práctica educativa desde el enfoque de igualdad de género”.

Se reconoció también a otro grupo que expresó las **dificultades por las que se atraviesa para hablar de género en las escuelas**. Esta dificultad puede deberse al desconocimiento y la falta de capacitación en el tema por parte de docentes y padres/madres de familia, o por los estereotipos que se refuerzan en el hogar y no saben cómo abordar el tema: Una de las preguntas que sale a luz es “¿cómo sensibilizar a los padres de familia sin que se sientan ofendidos?”. En muchos casos, pueden temer al rechazo de la sociedad por ocuparse de estos temas: “Me dificulta el pensamiento de la población o comunidad basados en el machismo.”

Identificando prácticas sexistas en el aula

Las participantes lograron identificar los diferentes tipos de violencia y sus características. **Se logró abrir un espacio de debate y reflexión sobre sus nociones de violencia:** “discrepaban sobre algunos temas como el de “justificar la violencia” para disciplinar a los hijos e hijas a través de la violencia”, indica la docente facilitadora de los talleres.

Asimismo, se abrió el debate sobre las diferencias en los conceptos de hombre y mujer, identificados en la Real Academia Española. **Lograron identificar el sexismo en la gestión del aula**, evidenciando “los mensajes que se brindan en el nivel inicial y que perpetúa comportamientos machistas” y que “la violencia estructural está presente en el currículo manifiesto y en el implícito”, a través de las herramientas de aprendizaje (cuentos, actividades lúdicas, canciones, etc.). Incluso una asistente mencionó lo siguiente: “Estábamos incubando agresores; y no lo sabíamos, qué vergüenza”.

Finalmente, parte de la reflexión fue identificar la importancia de abordar estos temas para “ver lo que a veces nos resistimos a reconocerlo”, tal y como lo manifestó una participante. **Al final del taller, lograron asumir compromisos para difundir la problemática** en “los diferentes medios existentes en las comunidades.”

“*la violencia estructural está presente en el currículo manifiesto y en el implícito*”

RESULTADOS

Deconstruyendo las prácticas culturales

Las participantes **no conocían las rutas de atención frente a casos de violencia sexual**, pero si identificaron las barreras burocráticas. Expresaron que debido a ello, las víctimas desisten de poner la denuncia: “llegando a la revictimización de la sobreviviente, lo que conlleva en su mayoría (lo expresaron) a desistir de las demandas.”

Se generó un debate en torno a diversos temas vinculados a la etapa pre-escolar como : mitos y realidades en relación a las identidades, sexualidad, identidad sexual y genérica, las identidades de las maestras de educación inicial y preescolar, los aprendizajes de las niñas y los niños de educación inicial y preescolar, considerando sus diferencias de género, la importancia del lenguaje y los juegos no sexistas en el aprendizaje escolar, y estrategias para el desarrollo equitativo de las competencias de aprendizaje con las niñas y los niños. **Se reconoció que dentro de la formación profesional docente hay mitos que se traducen en barreras**, “perjudicando así a las maestras en la extensión del rol reproductivo por el hecho de ser mujeres”, tal y como lo manifiesta la docente facilitadora.

Transversalización del enfoque de género en la gestión educativa

En las encuestas de entrada, las participantes manifestaron la importancia de incorporar el enfoque de género en los reglamentos de cada institución:

"Pueden ser en una construcción de reglas o leyes que se pueden ser participativas", pero también la importancia de llevarlo a la práctica en el aula: "construir acuerdos en el aula para reforzar la igualdad de género". Incluso, **realizaron propuestas de actividades que involucren a los padres y madres** en el proceso de aprendizaje, a través de charlas, talleres y estrategias de sensibilización, entre otros: "Brindar escuela de padres 'CONCIENTIZAR'". También, sugirieron estrategias a través del trabajo con los niños y las niñas: "Participación de niños en cosas de niñas y viceversa", o utilizar "Libros con igualdad de género", entre otros.

En los talleres, las docentes y las directoras lograron analizar su Proyecto Educativo Inicial (PEI), y elaborar sesiones de aprendizaje para el nivel inicial de 3, 4 y 5 años.

Plantearon áreas y logros de competencias incorporando el enfoque de género. Como parte de este proceso, se revisaron y adecuaron también los compromisos de gestión. Consideraron que este ejercicio ha sido relevante para trasladarlo a la práctica en su quehacer pedagógico: "me ayuda para auto reflexión y llevarlo a mi práctica pedagógica"

CONCLUSIONES

En Tambogrande, se han alzado ya voces que denuncian la discriminación de la que son objeto las mujeres. Sus limitaciones se dan en el plano social, educativo, económico y político, y sus contribuciones son invisibilizadas, por lo que **se hace necesaria la toma de conciencia acerca del enfoque de género y de su inclusión como temática dentro de los contenidos de los programas de todos los niveles del área de la educación.**

La experiencia de los talleres ha reafirmado la **necesidad de incorporar el enfoque de género en la práctica pedagógica desde los primeros años de la escuela**, sin embargo, para implementarla exitosamente, es necesario fortalecer las capacidades en primera instancia, a los y las docentes tanto a nivel conceptual, como práctico. Esto permitirá desmitificar conceptos y estereotipos, e incorporarlos en las sesiones de aprendizaje y en las políticas educativas.

Las participantes por su parte, han manifestado la gran **urgencia de atender este tema, tanto a nivel personal, en el aula con los alumnos y alumnas y, sobre todo, con los padres y madres de familia**, quienes muchas veces refuerzan determinados estereotipos de género en el hogar.

El tema del enfoque de género es una propuesta de intervención multiactor y multinivel. Las organizaciones comunales, los gobiernos locales y regionales, son aliados fundamentales para incidir en el diseño de políticas públicas diferenciadas, por lo que fomentar y reforzar esa articulación, es vital para el logro de objetivos de alto impacto.

RECOMENDACIONES

1

Seguir apostando por procesos formativos similares orientados a incluir el enfoque de género en la currícula escolar, con otros niveles de enseñanza, tanto con docentes como con directores/as y con las y los jóvenes estudiantes

2

Diseñar talleres con más sesiones para reforzar lo conceptual, y concretar la elaboración del PEI, aspecto fundamental para llevarlo a la práctica pedagógica.

3

Diseñar talleres prácticos específicos, que contribuyan a eliminar los estereotipos en los libros de texto, materiales de lectura y gráficos, preguntas de exámenes, etc.

4

Extender estos conceptos y la forma de trabajo para incorporar el enfoque de género en la educación fuera de los salones de clase para trasladarlos a la comunidad y especialmente a los padres de familia. Como han sugerido las docentes y también ha sido solicitado en talleres de diversos actores en Tambogrande, es importante reforzar la educación para prevenir la violencia y debe involucrarse a la comunidad. Esto permitirá además brindar transparencia y legitimidad a los progresos en el aula.

RECOMENDACIONES

5

Diseñar talleres prácticos para directores y docentes en temas vinculados al contexto legal de la igualdad de género, de manera que les permita informar correctamente sobre la hoja de ruta ante posibles denuncias.

6

Abordar temas vinculados con la violencia tales como:

- Violencia hacia la mujer y familiar
- Violencia en el entorno educativo como el bullying y cómo abordar la convivencia en el aula, resolución de conflictos
- Educación sexual integral
- Diversidad
- Cómo abordar el enfoque de género y otros temas con padres y madres de familia

7

Atender otros temas relevantes en el área como el trabajo con niños/as con habilidades diferentes, alimentación saludable, y manejo de las emociones.

8

También, es fundamental el compromiso de Fe y Alegría para monitorear y darle continuidad a los aprendizajes.

